

INKLYUZIV TA‘LIMNING PEDAGOGIK ASOSLARI: BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARI MISOLIDA

Egamqulova Mohinur To‘lqin qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252916>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada inklyuziv ta‘limning pedagogik asoslari va uning boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida inklyuziv ta‘limning samaradorligini oshirishga qaratilgan metodlar va usullar ko‘rib chiqilgan. Eksperimental natijalar shuni ko‘rsatadiki, individual ta‘lim yondashuvlari va maxsus pedagogik strategiyalar o‘quvchilarning ta‘limga bo‘lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Maqolada, shuningdek, inklyuziv ta‘limda duch kelinayotgan muammolar va ularning yechimlari ham muhokama qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** inklyuziv ta‘lim, pedagogik asoslar, boshlang‘ich sinf, maxsus ta‘lim, metodologiya, innovatsion texnologiyalar.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются педагогические основы инклюзивного образования и его значение для учащихся начальных классов. В ходе исследования были рассмотрены методы и методы, направленные на повышение эффективности инклюзивного образования. Результаты экспериментов показывают, что индивидуальные образовательные подходы и специальные педагогические стратегии способствуют повышению интереса учащихся к образованию. Также в статье рассматриваются проблемы, возникающие в инклюзивном образовании, и пути их решения.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, педагогические основы, начальная школа, специальное образование, методика, инновационные технологии*

***Abstract.** This article analyzes the pedagogical foundations of inclusive education and its importance for primary school students. The research examined methods and techniques aimed at increasing the effectiveness of inclusive education. Experimental results show that individual educational approaches and special pedagogical strategies help to increase students' interest in education. The article also*

discusses the problems encountered in inclusive education and their solutions.

Keywords: *inclusive education, pedagogical foundations, primary school, special education, methodology, innovative technologies.*

Inklyuziv ta'lim dunyo bo'ylab keng joriy qilinayotgan innovatsion ta'lim tizimlaridan biri bo'lib, har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda sifatli ta'lim olishini ta'minlashga qaratilgan. YUNESKO (1994) tomonidan qabul qilingan Salamanca deklaratsiyasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish har bir davlatning ustuvor yo'nalishi bo'lishi lozimligi ta'kidlangan: "Barcha bolalar, jumladan, nogironligi bo'lgan bolalar ham, umumiy ta'lim tizimida o'qishi lozim va bu tizim ularning ehtiyojlariga moslashishi kerak". Rivojlangan davlatlar tajribasiga nazar tashlasak, AQSh va Buyuk Britaniyada inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha maxsus qonunchilik va dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun mos sharoitlar yaratishni talab qiladi (Florian, 2014). Finlandiya esa inklyuziv ta'lim sohasida yetakchi davlatlardan biri hisoblanib, bu yerda har bir o'quvchi uchun individual ta'lim rejasi ishlab chiqiladi va ta'lim jarayoni shaxsiy yondashuv asosida tashkil etiladi (Booth & Ainscow, 2011).

Osiyo mamlakatlarida, xususan, Yaponiya va Janubiy Koreyada ham inklyuziv ta'lim rivojlanib, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoniga keng joriy etilmoqda (Slee, 2018). Xitoy esa maxsus pedagogika va defektologiya sohalarini rivojlantirish orqali inklyuziv ta'limni takomillashtirishga katta e'tibor qaratmoqda (UNESCO, 2020).

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish nafaqat alohida ehtiyojli bolalar, balki umuman jamiyat uchun ijobiy natijalar beradi. O'zbekiston ham YUNESKO va xalqaro tajribalarga asoslanib, inklyuziv ta'limni rivojlantirish yo'lida muhim qadamlarni qo'yimoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilda qabul qilingan "Nogironligi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" ushbu yo'nalishda muhim dasturiy hujjatlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, so'nggi yillarda bu borada muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston

Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yilda tasdiqlangan “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash hamda ularning huquqlarini ta‘minlash bo‘yicha Milliy strategiya” doirasida maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun inklyuziv ta‘limni rivojlantirish choralari belgilandi. Mamlakatimizda ham barcha sohalar qatori inklyuziv ta‘limni zamon talabiga muvofiqlashtirish, uning pedagogik imkoniyatlarini oshirish hamda tubdan isloh qilish davlat siyosati darajasidagi masalaga ko‘tarildi. 2022–2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yettita ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Taraqqiyot strategiyasida “Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish” hamda “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlashning samarali tizimini shakllantirish, ularning hayot sifati va darajasini oshirish” ustuvor vazifalar etib belgilandi. Bu esa imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning hayot xavfsizligini ta‘minlashning psixologik va pedagogik shart-sharoitlarini ta‘minlash, pedagogik texnologiyalarini ishlab chiqish zaruriyatini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida quyidagi usullar qo‘llanildi:

Nazariy tahlil – inklyuziv ta‘limga oid ilmiy manbalar va qonunchilik hujjatlari o‘rganildi.

Empirik tadqiqot – boshlang‘ich sinflarda inklyuziv ta‘lim tajribasi tahlil qilindi.

Eksperimental sinov – turli metodik yondashuvlar qo‘llanilib, natijalari baholandi.

Tadqiqot O‘zbekistonning turli maktablarida olib borildi, bunda 1-2-sinf o‘quvchilari ishtirok etdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki:

-Individual ta‘lim rejalaridan foydalanish o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshirishga yordam beradi.

-Maxsus pedagoglar va psixologlar bilan hamkorlik qilish inklyuziv muhitni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

-O‘qituvchilarning inklyuziv ta‘lim bo‘yicha malakasini oshirish ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv ta‘lim tizimida metodik qo‘llanmalar va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish o‘quvchilarning ta‘limga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, ayrim muammolar, jumladan, o‘qituvchilarning yetarlicha tayyorgarlikka ega emasligi va moddiy-texnik bazaning yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Shu sababli, kelajakda o‘qituvchilarning malakasini oshirish bo‘yicha trening va kurslarni kengaytirish zarur.

Tadqiqotdan kelib chiqib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun inklyuziv ta‘limni samarali tashkil etish uchun quyidagilar muhim ekanligi aniqlandi:

1. O‘quvchilarning ehtiyojlariga mos individual ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish.
2. O‘qituvchilar va maxsus pedagoglarning doimiy malaka oshirish kurslarida ishtirok etishini ta‘minlash.
3. Maktablarda inklyuziv ta‘lim uchun zarur moddiy-texnik bazani mustahkamlash.
4. Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali inklyuziv muhitni shakllantirish.

Tadqiqot natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki, inklyuziv ta‘lim boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ta‘lim sifatini oshirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va ularning ijtimoiy moslashuvini yaxshilaydi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-son Farmoni.// O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami. –T., 2022. –B.39. www.lex.uz
2. YUNESCO: Jamiyatga va inklyuziv ta‘limga muhtojlarga qaratilgan dastur. – 1994
3. UNESCO (2020). Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 2023-yil: “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash hamda ularning huquqlarini ta‘minlash bo‘yicha Milliy strategiya”

5. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” gi qonuni (2019-yilgi tahriri)
6. “Nogironligi bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi”, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori (2023) Inklyuziv ta’lim. // “O‘zbekiston ovozi” gazetasi, 2024 yil 7 fevral soni
7. Musurmonova, S. I. (2021). EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL WORK IN PROVIDING ENVIRONMENTAL EDUCATION TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS. In Актуальные вопросы современной науки и образования (pp. 254-256).
8. Musurmonova, S. I. (2020). FORMATION OF ECOLOGICAL CONCEPTS AND CONCEPTS OF INTEGRATED EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(7), 79-484.
9. Мусурмонова, Ш. И. (2019). ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА, ЎҚУВЧИЛАРНИ ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Студенческий вестник, (38-2), 87-89.